

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**BARQAROR IQTISODIY
RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING
KONSEPTUAL JIHATLARI**

**Ilmiy-amaliy
konferensiya**

**15 APREL
2024 YIL**

100066, Toshkent shahri,
Islom Karimov ko'chasi 49

+998-71-234-04-88
+998-90-153-91-57

info@tsue.uz

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**Taqrizchilar: Akademik S.S.Gulyamov
i.f.d., prof. T.T.Jo'rayev**

i.f.d., prof. T.Z.Teshabayevning umumiy rahbarligi ostida

UDK:330.34/338.12

Tahrir hay'ati a'zolari: prof. Allayarov Sh, prof. Nabiyeu E, prof. Nazarova F, prof. Hamdamova G, i.f.d., prof Jalolova D, dots. Ermatov T, dots. Bazarova F, dots. Shodmonov X, dots. Sobirjonov S, PhD K.Shodmonqulov, PhD. O.G'aybullayev, PhD. Aliyeva N. PhD. Achilova Sh, PhD. S.Mamurov dots. Xodjayeva Sh, PhD. Sulaymonov B, k.o'qt. Tuxtamishev Sh, k.o'qt. Yuldasheva D, k.o'qt. Ilhomjonova F, k.o'qt. Ziyayeva Sh, k.o'qt. Kasimova N, ass.o'qt. Mamatraimov I.

Ushbu respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruza tezislari to'plamida barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning konseptual jihatlari yoritilgan, qolaver olimlar, tajribali amaliyotchilar, oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining yetakchi ilmiy xodimlari, doktorant va mustaqil izlanuvchilarning ilmiy tadqiqot ishi natijalari mujassamlashgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar va fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli bo'lib, tahrir hay'ati a'zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma'lumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas'ul hisoblanadi. Ushbu to'plam institutning 2024 yil 24 aprel kuni 4-sonli kengash qarori bilan nashr etishga tavsiya etilgan.

**ISBN 978-9943-13-999-7
2024**

© Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

© "IQTISOD-MOLIYA", 2024

Umuman olganda, paxta-to'qimachilik klasterlarida investitsiya oqimlarini jalb etishda moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini kompleks yondashuv asosida rivojlantirish tarmoqning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Азизбек Авазович Назаров.

Исследователь, Международный центр стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства, Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова; либерализация, фактор, стабильность, потребность, капиталоемкость, инвестиционный проект, реформирования, банк, капитал, распределение, стандарт, финансирование, коэффициент, реализация.

В Узбекистане последнее проводится масштабные экономические реформы, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, либерализацию финансовых рынков и укрепление роли частного сектора. В связи этим коммерческие банки играют ключевую роль в мобилизации финансовых ресурсов и их направлении на инвестиционные проекты, поддерживающие индустриальную модернизацию, развитие инфраструктуры и предпринимательскую активность. Решение банков по финансированию становится критически важным фактором, влияющим как на стабильность банковской системы, так и на общее экономическое развитие страны. Узбекистане, часто характеризуются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости и повышенной чувствительностью к макроэкономическим и отраслевым рискам.

Традиционные подходы к принятию решений о финансировании, основанные преимущественно на стандартных финансовых коэффициентах и экспертных оценках, не всегда обеспечивают оптимальное распределение банковских ресурсов. Это обуславливает потребность в более совершенных аналитических инструментах, позволяющих банкам оценивать альтернативные варианты финансирования, минимизировать риски и максимизировать экономическую отдачу. В данном контексте особую значимость приобретают оптимизационные стратегии принятия решений по финансированию. Применение аналитических и количественных методов оптимизации позволяет коммерческим банкам повышать качество управленческих решений с учетом множества ограничений, включая прибыльность, ликвидность, уровень риск-экспозиции и регуляторные требования. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и устойчивости финансирования инвестиционных проектов в коммерческих банках Узбекистана за счет применения оптимизированных механизмов принятия

решений о финансировании. Результаты работы могут способствовать совершенствованию банковской практики и поддержке реализации национальных стратегий экономического развития.

Узбекистана обеспечивает более эффективное распределение финансовых ресурсов, снижение кредитного риска и улучшение финансовых результатов по сравнению с традиционными подходами к принятию решений о финансировании. Цель данного исследования — разработать и обосновать аналитические оптимизационные подходы к совершенствованию решений по финансированию инвестиционных проектов в коммерческих банках Узбекистана с учетом национальных экономических условий, банковского регулирования и факторов риска.

Стратегическое направление политики Узбекистана четко обозначено в Стратегии реформирования банковской системы на 2022–2026 годы, которая определяет в качестве целей коммерциализацию, приватизацию, а также повышение качества банковских услуг и совершенствование управления рисками.

Вместе с этим инвестиционные проекты, финансируемые коммерческими банками в Узбекистане, часто характеризуются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости и повышенной чувствительностью к макроэкономическим и отраслевым рискам. Традиционные подходы к принятию решений о финансировании, основанные преимущественно на стандартных финансовых коэффициентах и экспертных оценках, не всегда обеспечивают оптимальное распределение банковских ресурсов. Это обуславливает потребность в более совершенных аналитических инструментах, позволяющих банкам оценивать альтернативные варианты финансирования, минимизировать риски и максимизировать экономическую отдачу.

Применение аналитических и количественных методов оптимизации позволяет коммерческим банкам повышать качество управленческих решений с учетом множества ограничений, включая прибыльность, ликвидность, уровень риск-экспозиции и регуляторные требования. Однако, несмотря на возрастающую актуальность оптимизационных подходов, их практическое применение при финансировании инвестиционных проектов коммерческими банками Узбекистана остается недостаточно развитым и требует дальнейшего научного анализа и методологического совершенствования.

В частности, полученные выводы подтверждают центральную роль инвестиционного кредитования в структуре банковских портфелей, выявляют неоднородность финансовых и риск-показателей между банками и демонстрируют, что оптимизация повышает риск-скорректированную доходность, одновременно снижая ожидаемые потери и улучшая эффективность использования капитала. Анализ чувствительности подтверждает устойчивость оптимизированных решений при альтернативных риск-сценариях, при этом подчеркивая их зависимость от ключевых параметров

ЛИТЕРАТУРА

1. Bi, S., & Bao, W. (2024). Innovative application of artificial intelligence technology in bank credit risk management. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18183>
2. Chlopek, P. S. (2025). RAROC as a credit risk approach. Financial Sciences.
3. Deng, L., Wang, T., Zhao, Y., & Zheng, K. (2024). MILLION: A general multi-objective framework with controllable risk for portfolio management. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.03038>
4. Engelmann, N., & Pham, A. (2025). Return metrics under IFRS 9: Understanding risk-adjusted return on capital (RAROC). FineIT.
5. Ha, N. (2023). Credit risk and financial performance of commercial banks: Evidence from Vietnam. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.08217>
6. International Monetary Fund (IMF). (2025). Republic of Uzbekistan: Financial sector assessment program. International Monetary Fund.
7. Kecen, L., & Wu, X. (2024). Research on the optimization of commercial bank technology credit asset portfolio model under fractal distribution. Computational Economics. <https://doi.org/10.1007/s10614-025-10908-1>
8. Nurillayev, J. Y., Tursunov, B. O., & Raimberdiyev, S. S. (2021). Evaluation of the efficiency of commercial banks in financing investment projects. In 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS). ACM. <https://doi.org/10.1145/3508072.3508135>
9. Sujarminto, A., et al. (2020). Case 3: RAROC-based capital budgeting and performance evaluation. Academic PDF (Bank of America case).
10. Yarashevich Nurillayev, J., et al. (2025). Optimization strategies for investment project financing decisions in commercial banks. Zenodo.

MUNDARIJA

№		Bet
1.	KIRISH SO'ZI.....	
2.	I YO'NALISH. UCHINCHI RENESSANS YANGI UYG'ONISH DAVRI: IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY HAMDA AMALIY JIHATLARI	
3.	<i>T.Тешабаев, Ш.Қобилов.</i> КОРРУПЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ – БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ.....	4
4.	<i>Обламурадов Н.</i> REDEFINING MARKETING STRATEGIES FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AMIDST COMPETITIVE EDUCATIONAL SERVICES.....	9
5.	<i>Islamov B.A., Pulatov Y.E.</i> ENVIRONMENT, SOCIAL GOVERNANCE (ESG) AND SUSTAINABILITY SYSTEM..	13
6.	<i>Аллаяров Ш.А.</i> ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА СИФАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	16
7.	<i>Xalmuratov K.P.</i> TRANSPORT XIZMATLARI SOHASIDAGI INNOVATSIYALAR.....	20
8.	<i>Нушанбаева Н.Б.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА.....	23
9.	<i>Shagzatov O.B.</i> O'ZBEKISTONDA HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI	25
10.	<i>Yuldashev N.</i> RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARNING IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSIYALARNING TA'SIRI	27
11.	<i>Xusniddinov N.</i> TURIZM SEKTORIDA STRATEGIK MOLIYALASHTIRISH ORQALI INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	29
12.	<i>Axmedov D.</i> RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA FOND BOZORINING RIVOJLANISHI TAHLILI.....	31

13.	<i>Nayimov Sh.</i> TIJORAT BANKLARINING GAROV PORTFELINI BOSHQARISH.....	33
14.	<i>Аллаяров Ш.А., Маллабоев А.С.</i> ЖАНУБИЙ КОРЕЯДА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ БОСҚИЧЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
15.	<i>Қамбаров Ж.Ҳ.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛ КОРХОНАЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАДҚИКИ.....	38
16.	<i>Маллабоев А.С.</i> САНОАТ СИЁСАТИ ХАҚИДАГИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР.....	41
17.	<i>Inyatov A. R., Salieva G.Z.</i> INNOVATIVE PATH FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN.....	44
18.	<i>Алиева Н.А.</i> КОРХОНАЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.....	47
19.	<i>Лямкина В.А.</i> МОДЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА.....	51
20.	<i>Примова С.А.</i> УКРЕПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	55
21.	<i>Макушина А.Ю.</i> АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	59
22.	<i>G'aybullayev O.B.</i> YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA BELGILANGAN USTUVOR VAZIFALARNING IJTIMOIY-IQTISODIY ANAMIYATI.....	64
23.	<i>Yuldasheva K.M.</i> FACTORS AFFECTING THE ACTIVITY OF INNOVATIVE INDUSTRIAL CLUSTERS.....	67
24.	<i>Хамдамова Г.А.</i> СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	71
25.	<i>Эгамкул И.Н.</i> ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ	74

	ЎРНИ.....	
26.	<i>Клейменова К. Д., Хамдамова Г. А</i> .ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.	80
27.	<i>Юдаков А. А.</i> ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ.....	85
28.	<i>Файзуллох Сатторий</i> ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.....	88
29.	<i>Абдикаримова Д.</i> ЎЗБЕКИСТОН КИЧИК БИЗНЕСИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИАТИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ВА СТРАТЕГИК ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ.....	90
30.	<i>Касымова Н.О.</i> РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	92
31.	<i>Якубова Д.М.</i> ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	96
32.	<i>Abdullayev A.B., Mamatov M.M.</i> MOLIYA KREDIT TIZIMINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHNING MUAMMOLARI VA USTUVOR YO‘NALISHLARI.	99
33.	II YO‘NALISH. BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA‘MINLASHDA BYUDJET XARAJATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	
34.	<i>Игитов Ж.</i> ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	104
35.	<i>Fayzullokh Sattoriy</i> ENHANCING THE MECHANISM OF EXTERNAL PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN UZBEKISTAN.....	109
36.	<i>Shomirov A.A.</i> QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA REPO INSTRUMENTIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	110
37.	<i>Shomirov A.A.</i> DERIVATIVLAR (HOSILAVIY QIMMATLI QOG‘OZLAR) SAVDOSI TASHKIL ETILISHINING AYRIM ASPEKTLARI.....	113
38.	<i>Xusanov A.N.</i> PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MANAGEMENT AUTHORITY AND COMPETENCES OF	

	LEADING PERSONNEL.....	116
39.	<i>Yoqubov M.A.</i> KREDIT RISKI VA UNI BOSHQARISHDAGI QIYINCHILIKLAR:MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	125
40.	<i>Usmonov Sh.Sh.</i> YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH CHORALARI VA IMKONIYATLARI.....	127
41.	<i>Abishov M., Allamberganova U.</i> PROBLEMS OF IMPROVING BUSINESS OF BUDGET INSTITUTIONS AND USE OF BUDGET FUNDS.....	131
42.	<i>Fayzullokh Sattoriy</i> MANAGING PUBLIC DEBT IN UZBEKISTAN: STRATEGIES AND CHALLENGES.....	136
43.	<i>Имонқулов Н. Қ.</i> БИРЛАМЧИ ТИББИЙ ХИЗМАТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	138
44.	<i>Усманов Б. Б.</i> АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА НОДАВЛАТ ИЖТИМОЙ ХИМОЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	143
45.	<i>Матчанова Ф.А.</i> КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ.....	146
46.	<i>Матчанова Ф.А.</i> КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ЕГО ВЫЖИВАЕМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	149
47.	<i>Махсетова Н.К.</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВА: КЛЮЧ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ....	152
48.	<i>Suyundikov L. A.</i> О‘ЗБЕКISTONDA TASHABBUSLI BYUDJET JARAYONLARINI TASHKIL ETISH HAMDA UNI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	154
49.	<i>Калбаева Ш.Б.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	159
50.	<i>Yoqubboyev I.</i> BIZNES QIYMATINI VANOLASHNING XALQARO STANDARTLARI.....	162
51.	<i>Раимов Х.М.</i> НОБАНК КРЕДИТ ТАШКИДОТЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ	

	ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	166
52.	<i>Каландаров Р.А.</i> БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИНГ МОҲИЯТИ.....	169
53.	<i>Ачилова Ш.Ш.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ.....	172
54.	III YO‘NALISH. IQTISODIY O‘SISH SUR‘ATLARINI TA‘MINLASHNING KONSEPTUAL JIHATLARI VA ASOSIY YO‘NALISHLARI	
55.	<i>Zarekeyev A.A.</i> O‘ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.	176
56.	<i>Reimbaeva Z. A., Madrakhimova Sh.</i> THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	179
57.	<i>Aliyeva N. A., Axmedov J. B.</i> KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA TIZIMLI BOSHQARUVNING AHAMIYATI.....	183
58.	<i>Izimbetov K.S.</i> ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АҲОЛИСИНING ДЕМОГРАФИК ВАЗИЯТИ ТАҲЛИЛИ	186
59.	<i>Abdullayev A.B., Mamatov M.M.</i> O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA MUHITINI RIVOJLANTIRISHNING TENDENSIYALARI.	191
60.	<i>Mirzanov B.J.</i> MINTAQADA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH DARAJASINI BAHOLASH...	196
61.	<i>Yusupova R.E.</i> HUDUDLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHDA ILG‘OR XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	201
62.	<i>Abdullayev A.B., Mamatov M.M.</i> IQTISODIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	206
63.	<i>Yuldashev X.A.</i> IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
64.	<i>Файзуллох Сатторий</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	213
65.	<i>Abduqaxorov B.O.</i> JAHON IQTISODIYOTIDA XALQARO INVESTITSIYALAR MOBILLAGINING	

	ROLI.....	215
66.	<i>Рахмонов М.Р.</i> КОМПЛЕКСНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ.....	218
67.	<i>Матчанов А.А.</i> ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	221
68.	<i>Матчанов А.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	224
69.	<i>Қобилов Ш.</i> КОРРУПЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ – БАҲҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ.....	227
70.	<i>Ulashov A.R.</i> INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI VAHOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH.....	235
71.	<i>Мамаджанов А.А.</i> ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	238
72.	<i>Баскаков А.Т.</i> РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА.....	243
73.	<i>Ataniyazova Z., Islamov B.</i> CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION FROM COMPANY PERSPECTIVE: BARRIERS AND BEST PRACTICES.....	247
74.	<i>Muslimov O.O., Khalilov G'I.</i> TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING AHOLI BANDLIGIGA VA IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRI.....	251
75.	<i>Muslimov O.O., Kayumov N.S.</i> TIJORAT BANKLARIDA IПОТЕКА KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	256
76.	<i>Жоллыбеков Х.Б.</i> СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеноЙ» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	261
77.	<i>Идирисов А.О.</i> ФойДА солиғи маъмуриятчилиғи	265
78.	<i>Mardonov Sh.Sh.</i> BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA AGLOMERATSIYALARNING O'RNI.....	269

79.	<i>Hoshimov J.R.</i> MILLIY IQTISODIYOTGA JALB QILINGAN TO‘G‘RIDAN TO‘G‘RI INVESTITSIYALAR HAJMI.....	275
80.	<i>Ilxomjonova F.M.</i> AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISH	278
81.	<i>G‘aybullayev O.B.</i> O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XIZMATLAR SOHASINI TARKIBIY O‘ZGARISHLARINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	280
82.	IV YO‘NALISH. BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL JIHATLARI.....	
83.	<i>Karamatova N.H.</i> MOLIYAVIY HISOBOT AUDITI NATIJALARINI UMUMLASHTIRISH MUAMMOLARI	283
84.	<i>Utegenova S., Mirzabaeva U.</i> CONCEPTUAL ASPECTS OF IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS.....	286
85.	<i>Utegenova.S., Nasirova.D</i> SOLIQ AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YUNALISHLARI.....	289
86.	<i>Utegenova S.T.</i> O‘ZBEKISTONDA BANK SOHASIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS)GA O‘TISH ZARURIYATI VA AHAMIYAT I.....	294
87.	<i>Таурова А.Т.</i> КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ТРУДА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	300
88.	<i>Нурманов У.А.</i> ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ТАҲЛИЛИДА ЖОРИЙ АКТИВЛАР МАНБАЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	303
89.	<i>Pirnazarova J.D., Sultamuratov Q.I.</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHARAIOTIDA BUXGALTERIYA HISOBIN ASOSLARI.....	307
90.	<i>Yoqubov M.A.</i> KREDIT RISKI VA UNI BOSHQARISHDAGI QIYINCHILIKLAR: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	311
91.	V YO‘NALISH. O‘ZBEKISTONDA SUG‘URTA BOZORI PENSIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT	
92.	<i>Каленов К.Т.</i> ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДДЕРЖКИ СТРАХОВАНИЯ	

	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	314
93.	<i>Кенжаев И.Ф.</i> СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	317
94.	<i>Кенжаев И.Ф.</i> СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	318
95.	<i>Хаттабов М.Б.</i> СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	322
96.	<i>Худойбердиева С.А.</i> БАНК СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИНИ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ.....	324
97.	<i>Abdikarimova D.</i> КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК SUB'ЕКTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH.....	327
98.	<i>Jumaniyazova K.U.</i> IMPORTANCE OF BRAND MANAGEMENT TO THE PRESTIGE OF NATIONAL COMPANIES.....	330
99.	<i>Tuxtamishv Sh.Q.</i> SUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI.....	332
100.	<i>Кенжаев С.С.</i> МАЖБУРИЙ ТИББИЙ СУҒУРТАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	334
101.	VI YO'NALISH. BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA UNITA'MINLASHDA RAQAMLI MENEJMENT VA MARKETINGNING KONSEPTUAL JIHATLARI	
102.	<i>Гафурова Д.Р.</i> БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	339
103.	<i>Bazarova F.T.</i> RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA O'ZBEKISTONDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHNING IMKONIYATLARI, ISTIQBOLLARI.....	342
104.	<i>Bazarova F.T.</i> TO'QIMACHILIK KORXONALARI MARKETINGINI SAMARALI BOSHQARISHDA STRATEGIK VA KOMMUNIKATIV YONDASHUVLARNING ZARURIYATI.....	346
105.	<i>Исохужаева М.Я.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И СТРАТЕГИЙ В ЦИФРОВУЮ	

	ЭПОХУ	350
106.	<i>Yuldasheva D.Sh.</i> FORMATION OF A MARKETING STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SERVICES MARKET	353
107.	<i>Ходжаева Ш.А.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ	358
108.	<i>Shao Junling</i> RESEARCH ON REGIONAL ECONOMIC THEORY AND REALISTIC TRANSFORMATION UNDER THE DIGITAL ECONOMY	361
109.	<i>Peng Xinge</i> ANALYSIS OF APPLYING DIGITAL TECHNOLOGY TO UPGRADE TRADITIONAL MANUFACTURING INDUSTRY UNDER THE BACKGROUND OF SERVICE ECONOMY	370
110.	<i>Абдижлалова Г.</i> РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПОСРЕДСТВОМ МАРКЕТИНГА	378
111.	<i>Yuldasheva K.M.</i> RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KORXONALARNING INNOVATSION MUHITINI BOSHQARISH	381
112.	<i>Хамдамова Г.А.</i> ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	386
113.	<i>Исламов Б.А., Исохуржаева М.Я.</i> ПОДХОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ	389
114.	<i>Islamov B.A., Gaziya S. S.</i> IMPROVING MANAGEMENT OF LABOR MIGRATION PROCESSES IN UZBEKISTAN BY MEANS OF DIGITALIZATION	393
115.	<i>Алиева Н.А.</i> ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ	398
116.	<i>Adizov A.</i> UNDERSTANDING THE WORLD AVERAGE WAGE: A GLOBAL PERSPECTIVE	400
117.	<i>Таимухамедов У.Э, Таурова А.Т.</i> НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ УЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ	404
118.	<i>Bakhratova D.</i> EXPLORING FOREIGN EXPERIENCES IN INTRODUCING CAPITAL TRANSACTIONS ACCOUNTING AND ITS STRATEGIC UTILIZATION: A	

	COMPREHENSIVE ANALYSIS.....	406
119.	<i>Tashmukhamedov U.</i> EXPLORING WORLD MINIMUM WAGES: A GLOBAL PERSPECTIVE.....	411
120.	<i>Adizov A.</i> UNDERSTANDING THE WORLD AVERAGE WAGE: A GLOBAL PERSPECTIVE.....	414
121.	<i>Исламов Б.А., Газиева С.С.</i> РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНЛАРИ БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	418
122.	<i>Islamov B., Teshayev R.K.</i> MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE UZBEK HEALTHCARE SYSTEM.....	423
123.	<i>Сулаймонов Б.</i> САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РЕСТРУКТИРИЗАЦИЯЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	426
124.	<i>Султонов М.М.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	429
125.	<i>Mamurov S.I.</i> UNVEILING THE ROLE OF MARKETING INFORMATION SYSTEMS IN UZBEKISTAN'S ECONOMIC LANDSCAPE.....	434
126.	<i>Jalolova D.J.</i> XIZMATLAR SOHASI MENEJMENTI VA UNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI.....	437
127.	<i>Abishov M.S., Kadirbaeva A. A.</i> THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH AND ITS MAINTENANCE: CONCEPTUAL ASPECTS OF MANAGEMENT AND MARKETING.....	440
128.	<i>Ilhomjonova F., A'zamov M. A.</i> BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI MENEJMENT VA MARKETINGNING KONTSEPTUAL JIHATLARI.....	442
129.	<i>Ilhomjonova F., A'zamov M. A.</i> IQTISODIY O'SISH SUR'ATLARINI TA'MINLASH KONSEPSIYASI JIHATLARI VA ASOSIY YO'NALISHLARI.....	444
130.	<i>Зияева Ш.Ш.</i> КОРХОНАЛАР РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ТАМОЙИЛЛАНИНГ АҲАМИЯТИ.....	447
131.	<i>Axmedov L.M.</i> IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'Z KAPITALINI HISOBGA OLISHNING	451

	AHAMİYATI.....	
132.	<i>Qosimov B. U.</i> IQTISODIYOTNI ISLOMIY MOLIYA TAMOYILLARI ASOSIDA MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	455
133.	<i>Po'latov S.M.</i> KICHIK VA O'RTA BIZNESNI ISLOMIY MOLIYAJLASH XIZMATLARIGA ASOSLANGAN MOLIYALASH USULLARI.....	457
134.	<i>Xuseynova F.M.</i> MILLIY IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI.....	462
135.	<i>Tursunova D.I.</i> AGROBIZNESNI MOLIYAVIY QUVVATLASH VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	465
136.	<i>Абдуллоев Ф.О.</i> ВНЕДРЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПОВ ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	469
137.	<i>Abdualiyev B.A.</i> AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	471
138.	<i>Эрматов Т.</i> МАРКЕТИНГНИ БОШҚАРИШДА МАХСУЛОТ СИФАТИНИ ОШИРИШ.....	474
139.	<i>Юлдошева М.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКЦИЯЛАРИНИ ФОНД БОЗОРИДА ҲАРАКАТЛАНИШИ.....	476
140.	<i>Рўзибоев М.Х.</i> БОЖХОНА СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	479
141.	<i>Sobirjanov S.S.</i> GLOBAL PERSPECTIVES ON DIGITIZING FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS.....	482
142.	<i>Saipova D.Sh.</i> RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONLARIDA KORXONA INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH.....	486
143.	<i>Rustamov N.I.</i> THE PROSPECTS OF FOOD SECURITY IN UZBEKISTAN.....	490
144.	<i>Маматраимов И.</i> СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ...	493
145.	<i>Тешабаев Т., Маматраимов И.</i> СУҒУРТА РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	

		495
146.	<i>Gadaev I.Y.</i> MOLIYAVIY FIRIBGARLIK LARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	497
147.	<i>A'zamov M.A., Bazarova F.</i> KORXONA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	499
148.	<i>Кадиров А.И.</i> БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	501
149.	<i>Эргашев А.А</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИ.....	503
150.	<i>Allayarov Sh. Shaymardonov A.</i> PERSONALNI BOSHQARISHNING HOZIRGI DAVR YO'NALISHLARI...	505
151.	<i>Allayarov Sh. Shaymardonov A.</i> PERSONALNI BOSHQARISH VA ISHLAB CHIQRISHNING O'ZARO ALOQADORLIGI	507
152.	<i>Davlatov S. A.</i> QASHQADARYO VILOYATI BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDA KICHIK SANOAT ZONALARINING HOZIRGI HOLATI....	510
153.	<i>Davlatov S. A.</i> HUDUDLAR BIZNES MUHITI RIVOJLANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	512
154.	<i>Xudoyberdiyev F</i> DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING TAVSIFI VA UNING NAZARIY ASOSLARI.....	515
155.	<i>Абдувалиев Э</i> ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ АМАЛДАГИ ХОЛАТИ ТАХЛИЛИ.....	518
156.	<i>Кадиров Лутфулло Халимович</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	520

157.	<i>Shodmonov Bahodir Sherkulovich</i> PAHTA-TO‘QIMACHILIK KLAUSTERLARIDA INVESTITSIYA OQIMLARINI JALB ETISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLANTIRISH	527
158.	<i>Азизбек Авазович Назаров</i> АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	530
